

ВЛИЯНИЕ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ НА ЧАСТОТУ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ.

Киличев А.Ж. студент 339-группы лечебного факультета-1
Самаркандский государственный медицинский университет
Кафедра педиатрии лечебного факультета
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ишкабулова Г. Дж.

Актуальность. Частые респираторные инфекции у детей первого года жизни представляют одну из главных причин обращения к педиатру и госпитализации в раннем детском возрасте. Одним из важнейших факторов, влияющих на уровень иммунной защиты, является грудное вскармливание. Грудное молоко содержит антитела, иммуноглобулины, лактоферрин и другие биологически активные вещества, способствующие укреплению иммунитета. Изучение взаимосвязи между типом вскармливания и частотой ОРВИ у детей в первый год жизни позволяет не только подтвердить пользу грудного молока, но и усилить профилактическую работу с родителями.

Цель исследования. Оценить влияние грудного вскармливания на частоту острых респираторных заболеваний у детей в возрасте до одного года, наблюдаемых на клинической базе кафедры педиатрии.

Материалы и методы. На амбулаторной базе кафедры было проанализировано 21 историй болезни детей первого года жизни. Дети были разделены на две группы: 1-я группа (n=11) — дети, получавшие исключительно грудное вскармливание первые 6 месяцев жизни; 2-я группа (n=10) — дети, находившиеся на искусственном или смешанном вскармливании. Учитывалась частота перенесённых ОРВИ в течение первого года жизни. Также проводился опрос родителей о длительности кормления, условиях проживания и посещении детских учреждений.

Результаты исследования. В первой группе детей (исключительно грудное вскармливание) зафиксировано в среднем 1–2 эпизода ОРВИ за год, при этом течение болезней было лёгким, не требующим госпитализации. Во второй группе (искусственное/смешанное питание) количество эпизодов составило от 3 до 5, нередко с осложнениями, требующими назначения антибиотиков. У 2 детей из второй группы наблюдались бронхообструктивные явления. Полученные данные подтверждают, что грудное вскармливание способствует снижению частоты и тяжести ОРВИ у детей первого года жизни.

Выводы и рекомендации. Результаты исследования подтверждают важную роль грудного вскармливания в профилактике острых респираторных

заболеваний у детей раннего возраста. Молодым специалистам рекомендуется акцентировать внимание родителей на необходимости сохранения грудного вскармливания как минимум в течение первых 6 месяцев жизни ребёнка.